

MONBELYARD ZOTLI SIGIRLARNING QIZLARINI TANA TUZILISHIGA BOG'LIQLIKDAGI SUT MAHSULDORLIGI

Erdanova Go'zal Mirulug'ovna

Toshkent Davlat Agrar universiteti assistenti

Yusupova Kamola Yunus qizi

Toshkent Davlat Agrar universiteti magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925020>

Annotatsiya. Monbelyard zotli sigirlarning qizlarining II-laktatsiyasida sigirlarning eksterer tana tuzilishi tipi bo'yicha sut-go'sht tipiga mansub sigirlarda tengqurlari go'sht-sut tipiga nisbatan yag'rin balandligi 2,28%, sag'ri balandligi 0,94 %, ko'krak ayanasi 0,58%, 3.1%-ga ortiqcha bo'lgan bo'lsa, ko'krak chuqurligi 1,67 %.orqa do'ng suyagi kenglini 2,62%, poycha aylanasi 3,56%-ga tengqurlari sut –go'sht eksterer tana tuzilishi tipidan ortiqcha bo'ldi.

Sut-go'sht tipiga mansub bo'lgan sigirlarining yag'rin balandligi go'sht-sut tipiga mansub tengdoshlariga nisbatan tegishli ravishda 2,8 sm, sag'ri balandligi 2,63 sm-ga, ko'krak eni 3,2 sm-ga yuqori, ko'krak chuqurligi 5,6 ($P>0,95$) sm-ga kam, ko'krak aylanasi 3,2 sm-ga ($P>0,999$), tananing qiya uzunligi 3,8 sm-ga yuqori bo'ldi, orqa do'ng suyagi 2,4 sm-ga, poycha aylanasi 1,66 sm-ga ($P>0,95$) kam bo'ldi.

Abstract. In the II-lactation of the daughters of the Montblyard breed, according to the type of external body structure of the cows, the milk-meat type cows have a height of 2.28%, the height of the udder is 0.94%, compared to the meat-milk type. Breast size is 0.58%, 3.1% more, chest depth is 1.67%. sht became more than the type of exterior body structure.

The height of the cows of the milk-meat type is 2.8 cm, the height of the withers is 2.63 cm, and the width of the chest is 3.2 cm. is higher, chest depth is 5.6 ($P>0.95$) cm less, chest circumference is 3.2 cm ($P>0.999$), body oblique length is 3.8 cm higher , the back femur decreased by 2.4 cm, the leg circumference decreased by 1.66 cm ($P>0.95$).

Kalit so'zlar: Loktsiya, Monbelyard zotli, eksterer tana tuzilishi, sut-go'sht,go'sht-sut tipi, sag'ri balandligi, ko'krak chuqurligi, tananing qiya uzunligi, orqa do'ng suyagi, poycha aylanasi

Adabiyotlar sharxi. Sigirlarning sut mahsuldorlik darajasi, zotidan qat'iy nazar, ko'plab omillar qatorida kelib chiqishiga, ya'ni genotipiga bog'liq. Mahsuldorligi bo'yicha yuqori irsiy salohiyatga ega ajdodlardan olingan avlodlar odatda yuqori darajadagi mahsuldorlikni yuzaga chiqaradilar. Buni ko'plab olimlarning tadqiqotlarining natijalarini tahlil qilish natijasida shakllangan xulosalarida ham ko'rish mumkin U.N.Nosirov, M.Dosmuxamedova va boshqalar.

Arnautovskiy I.D., Bajenova E.V. tadqiqotlari natijalarining ko'rsatishicha, shvits zotli qoramollar podasida ularning mahsuldorlik yo'nalishini hisobga olgan holda juftlash usullarini qo'llash maqbul tipdagi sigirlar salmog'ini podada oshirish imkonini beradi. Mualliflar ma'lumotlariga qaraganda, ota va onalarining mahsuldorlik yo'nalishi sut tipiga ega qoramollarni juftlashdan olinib yetishtirilgan sut tipidagi sigirlarning sut mahsuldorligi laktatsiya davomida otalari sut onalari sut-go'sht yo'nalishidagi qoramollardan olingan tengqurlariga nisbatan 458,1 kg va otalari sut, onalari go'sht-sut yo'nalishidagi qoramollardan olinib yetishtirilgan sigirlardan 983,5 kg yuqori bo'lganligi aniqlangan, sutdorlik koeffitsienti esa sut tipidagi sigirlarda 856,7 kg-ni tashkil etgan va yuqorida keltirilgan guruhlardagi tengqurlarinikidan tegishli ravishda 106,0 va 223,8 kg yuqori bo'lganligi qayd etilgan. Bu

ma'lumotlar podalarda juftlash usullaridan maqsadli foydalanish sermahsul sigirlar yetishtirishda muhim omil ekanligidan dalolat beradi

Olingan natijalar va munozaralar Tadqiqotlarimizda sut ishlab chiqarishda yetakchi Yevropa davlatlaridan yurtimizga ko'plab sut va sut-go'sht yo'nalishidagi naslli qoramollar olib kelinmoqda, ushbu zotlardan biri sanoatda pishloq yetishtirishda etakchi zotlardan biri bo'lgan monbelyard zoti hisoblanib, sigirlarning sut mahsuldorlik yo'nalishini baholashda ularning eksterer ko'rsatkichlarini o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi.

Biz turli tana tuzilishi xiliga ega sigirlarni ekstererini tana o'lchamlarini olish va ular asosida tana indekslarini hisoblash orqali o'rgandik.

1-jadval ma'lumotlari shundan dalolat beradiki, sigirlarning tana o'lchami ko'rsatkichlari ularning sut-go'sht va go'sht-sut tipiga monandligi sigirlarning tana tuzilishining eksterer tashqi belgilari hamda konstitutsional belgilar yig'indisi bilan uzviy bog'liq.

Monbelyard zotli sigirlarning qizlarining II-lakaktatsiyasida sigirlarning eksterer tana tuzilishi tipi bo'yicha sut-go'sht tipiga mansub sigirlarda tengqurlari go'sht-sut tipiga nisbatan yag'rin balandligi 2,28%, sag'ri balandligi 0,94 %, ko'krak ayanasi 0,58%, 3.1%-ga ortiqcha bo'lgan bo'lsa, ko'krak chuqurligi 1,67 %.orqa do'ng suyagi kenglni 2,62%, poycha aylanasi 3,56%-ga tengqurlari sut -go'sht eksterer tana tuzilishi tipidan ortiqcha bo'ldi.

Sut-go'sht tipiga mansub bo'lgan sigirlarining yag'rin balandligi go'sht-sut tipiga mansub tengdoshlariga nisbatan tegishli ravishda 2,8 sm, sag'ri balandligi 2,63 sm-ga, ko'krak eni 3,2 sm-ga yuqori, ko'krak chuqurligi 5,6 ($P>0,95$) sm-ga kam, ko'krak aylanasi 3,2 sm-ga ($P>0,999$), tananing qiya uzunligi 3,8 sm-ga yuqori bo'ldi, orqa do'ng suyagi 2,4 sm-ga, poycha aylanasi 1,66 sm-ga ($P>0,95$) kam bo'ldi.

1-jadval

Tajribadagi sigirlarning II-laktatsiya davrida tana o'lchamlari, sm

Tana o'lchamlari	Eksterer tana tuzilishi tipi bo'yicha			
	Sut-go'sht		Go'sht-sut	
	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	Sv, %	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	Sv, %
Yag'rin balandligi	135,4±0,7	2,24	132,3±0,74	2,16
Sag'ri balandligi	138,2±1,1	2,47	136,9±0,92	2,60
Ko'krak eni	49,8±0,64	4,97	51,0±1,0	7,58
Ko'krak chuqurligi	70,3±0,67	3,68	71,5±0,71	3,84
Ko'krak aylanasi	205,0±1,3	2,45	203,8±1,22	2,31
Tananing qiya uzunligi	155,8±1,56	3,87	151±0,92	2,35
Orqa do'ng suyak eni	52,0±0,45	3,34	53,4±0,52	3,76
Poycha aylanasi	19,5±0,34	6,9	20,22±0,41	7,84

Sigirlarning eksterer tana o'lchamlaridan olingan ma'lumotlar sut-go'sht tipiga kiruvchi monbelyard zotli sigirlardan ishlab chiqarishda foydalanish sigirlarni eksterer xususiyatlarini yaxshilanishini ko'rsatadi. Bunday sigirlarning tanasi tengqurlari go'sht-sut tipiga mansub eksterer tana tuzilishidagi sigirlarga nisbatan bo'yiga va eniga yuqori ko'rsatkichga ega, ko'krak qafasi keng, tana mutanosib rivojlanganligi aniqlandi, bu esa ular aralash xiliga mansub bo'lganligidan dalolat beradi.

2-jadval

Tajribadagi sigirlarning III-laktatsiyasi davrida tana o'lchamlari, sm

Tana o'lchamlari	Eksterer tana tuzilishi tipi bo'yicha			
	Sut-go'sht		Go'sht-sut	
	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	Sv, %	$\bar{X} \pm S\bar{x}$	Sv, %
Yag'rin balandligi	143,6±1,04	2,80	142,4±1,75	4,75
Sag'ri balandligi	147,2±1,69	4,4	145,9±0,92	2,44
Ko'krak eni	54,8±1,24	8,7	58,0±1,0	6,67
Ko'krak chuqurligi	72,2±1,28	6,8	75,8±1,16	5,92
Ko'krak aylanasi	210,0±2,11	3,88	206,8±2,14	4,0
Tananing qiya uzunligi	164,8±1,56	4,37	161±0,92	2,21
Orqa do'ng suyak eni	56,0±1,0	6,91	58,4±1,03	6,82
Poycha aylanasi	21,56±0,34	6,10	23,22±0,41	6,83

Qoramollarning tana o'lchamlarining mutloq miqdori ularning alohida tana qismlarining qay darajada rivojlanganligini ko'rsatsada, lekin ularning tana tuzilishi proporsiyasini harakterlab beraolmaydi. Shuning uchun tadqiqotlarda tajribadagi qoramollarning tana o'lchamlaridan ularning tana tuzilishi indeksleri hisoblab chiqildi. Bu ularning konstitutsional xususiyatlari orasidagi farqlarni ochib berish, ularning o'sishi va rivojlanishini to'g'ri baholash imkoniyatini yaratadi.

3-jadval ma'lumotlarining dalolat berishicha, sut-go'sht tipiga ega sigirlar tengqurlari go'sht-sut tipiga nisbatan sigirlarining yirik tanaga ega ekanligini ularning nisbatan past ko'rsatkichdagi uzunoyoqlilik indeksleri ham tasdiqlaydi.

Bir tana o'lchamini ikkinchi bir tana o'lchamiga nisbatalarini foizdagi ifodasi shuni ko'rsatadiki Sigirlarning II-laktatsiyasi davrida sut-go'sht tipiga mansub sigirlarda uzinoqqlik indeksi tengqurlari go'sht-sut tipiga mansub sigirlarga nisbatan 2,1%, cho'zinchoqlik indeksi bo'yicha, 1 %-ga ortiqcha bo'lgan bo'lsa tengqurlari go'sht-sut tipiga mansub sigirlarda ko'krakdorlik indeksi bo'yicha 0,52%, to'lishganlik indeksi bo'yicha 3,4%, suyakdorlik indeksi bo'yicha esa 2.3 %-ortiqcha bo'ldi.

3 - jadval

Sigirlarning II-III laktatsiyasi davrida tana indeksleri, %

Tana indeksleri	Sut-go'sht		Go'sht-sut	
	II-laktatsiya	III-laktatsiya	II laktatsiya	III-laktatsiya
Uzinoqqlilik	48,0	49,7	45,9	48,22
Cho'ziluvchanlik	115,1	114,76	114,1	109,9
Ko'krakdorlik	70,8	82,6	71,32	72,3
Zichlik	95,7	97,85	95,5	99,31
To'lishganlik	131,5	127,42	134,9	128,45
Suyakdorlik	14,4	15,0	16,7	15,90

Ma'lumotlarga qaraganda, sut-go'sht-tipiga mansub eksterer tana tuzilishidagi sigirlar tengdoshlariga nisbatan birmuncha yirik tana tuzilishiga ega bo'lib, bu ularning go'sht-sut

tipidagi sigirlarga nisbatan tegishli ravishda 2,54 %-ga ($P > 0,95$) yuqori ko'rsatkichga ega ekanligi bilan ham tasdiqlanadi. Sut-go'sht tipidagi sigirlar tengdoshlari go'sht-sut tipiga nisbatan cho'ziq tanaga ega bo'lganligi ularning cho'ziluvchanlik indeksidan ham ko'zga tashlanadi. Sut-go'sht tipiga mansub sigirlarda ko'krak qafasi tengqurlariga go'sht-sut tipiga nisbatan yaxshi rivojlanganlik darajasini tegishli ravishda 10,3 %-ga ($P \geq 0,99$) ko'krak indeksini yuqori ko'rsatkichi ham isbotlaydi. Ko'krakdorlik indeksining yuqoriligi sutbop sigirlarda go'sht yo'nalishidagi sigirlarga nisbatan yuqori bo'lishi zootexniya fanida isbotlangan. Zichlik, to'lishganlik hamda suyakdorlik indeksleri bo'yicha go'sht-sut tipidagi sigirlar tengqurlari sut-go'sht tipiga nisbatan tegishli ravishda 1,46; 1,03; 0,90 %-ga ($P > 0,95$) yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Xulosa. Tajribamizdan olingan ma'lumotlar, sigirlarning asosiy tana o'lchamlari va shuningdek cho'ziluvchanlik, ko'krak va boshqa tana indeksleri bo'yicha seleksiya ishlarini olib borish podalarda sut mahsuldorligini va sanoatda pishloq ishlab chiqarishda etakchi zotlardan biri bo'lgan monbelyard zotini yurtimiz sharoitida takomillashtirishda muhim omil ekanligidan dalolat beradi. Tadqiqotlarimiz natijalari monbelyard zotli qoramollarning sut-go'sht tipidagi eksterer konstitutsiya tana tuzilishga ega sigirlarni tanlash va juftlash ishlarini olib borish, zotning nasl va mahsuldorlik samaradorligini yaxshilashda alohida amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. M.Ashirov tadqiqotlarida ham olingan. Muallifning ta'kidlashicha, yaxshi mutanosib rivojlangan tanaga ega sigirlar yaxshi mahsuldorlik xususiyatlariga ham ega bo'ladilar.

References:

1. Arnautovskiy I.D., Bajenova E.V. Effektivnost ispolzovaniya plemennых kachestv vysokoproduktivных korov i ix potomstva v selektsionnoy rabote. J. "Zootexniya". Moskva, 2007. -№7. S. 6-8.
2. Nosirov U.N, Dosmuxammedova M., G'ulomov M. Sigirlarni bir xil oziqlantirish tipida mahsuldorligini oshirish. J. "Zooveterinariya",-№ 11, 2011, B. 45-47.